

В.А. Логачев¹, Д.Г. Кочергин²

ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПОНИМАНИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИИ ИМПЕРИАЛИЗМА*

Ключевые слова: Ленин, теория империализма, глобализация, глобальный капитализм, транснациональные корпорации, монополии, методология социального познания.

Постановка проблемы

Американский исследователь Дж. Б. Фостер отмечает, что на смену «устаревшей» теории империализма на рубеже XX–XXI вв. пришел целый каскад взглядов на глобализацию в диапазоне от прогрессивного самоуничтожения империализма до сознательного отказа государств от империалистического господства (Foster, 2019). Современные российские исследователи глобализации во многом переняли эту мозаику взглядов западных авторов, отбросив марксистско-ленинскую часть своего теоретико-методологического багажа. Но позволило ли это создать столь же целостное и органичное понимание динамики современного мирового капитализма, какое предложил Ленин?

В этой связи возникает необходимость верификации теорий глобализации на предмет того, углубляют они или, наоборот, обедняют понимание современного общественного устройства по сравнению с ленинской теорией империализма. Она снова становится актуальной, потому что, несмотря на прошедшие сто лет, оснащена гораздо более четким *методологическим* аппаратом и поэтому глубже по теоретическому содержанию, точнее и богаче по охвату фактов, чем современные теории. Как это ни странно, сторонники новейших теорий даже повторяют те методологические ошибки, которые Ленин уже подверг основательной критике в своих работах. Этим лишний раз подтверждается научная глубина и объективность под-

¹ *Логачев Владимир Анатольевич*, профессор, доктор экономических наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», Институт экономики и управления, профессор кафедры экономики, Кемерово, Россия (*iva.eti@kuzstu.ru*).

² *Кочергин Дмитрий Геннадьевич*, кандидат экономических наук, Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, начальник научно-аналитического центра, г. Кемерово, Россия; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», Институт экономики и управления, доцент кафедры экономики, Кемерово, Россия (*kocherkindg@kuzstu.ru*).

***Цитирование:** Логачев В.А., Кочергин Д.Г. (2022). Противоречия в понимании глобализации: взгляд сквозь призму ленинской теории империализма // Вопросы политической экономики. № 1 (29). С. 103-120.

DOI: 10.5281/zenodo.6525564 (<https://zenodo.org/record/6525564>)

хода, а также достоверность прогнозов, основанных на ленинском анализе современности.

Задача настоящей статьи – не подбор новых фактов, подтверждающих соответствие теории Ленина современной реальности и не изложение ее методологических принципов (эта обширная работа во многом уже проделана советскими и современными авторами (см., например: Розенталь, 1976; Бузгалин, Колганов, 2003), а освещение методологических слабостей и потерь новейших теорий глобализации, которые делают шаг назад в познании современной картины глобализирующегося мира по сравнению с ленинской теорией империализма. Необходимость подхода с этой стороны к вопросу об актуальности теории Ленина обусловлена тем, что *критика методологических принципов* альтернативных концепций в современной литературе практически отсутствует, в то время как Ленин уделял ей не меньшее внимание, чем фактологии и политэкономической теории своего предмета. В решении поставленной задачи мы не будем раскрывать во всех подробностях трансформацию ленинских признаков империализма на этапе неолиберальной глобализации, а будем двигаться, отталкиваясь от спорных положений, высказываемых новейшими исследователями.

Спор о сущности глобализации: эмпиризм или эссенциализм, культура или экономика?

Немарксистские теоретики глобализма не считают необходимым выделять какой-либо основной, сущностный признак глобализации, усматривая в этом опасность ненужного логизирования и ухода в плоскость абстракций. Так, известный автор трудов по глобализации У. Бек вообще постулирует необходимость отказа от чисто теоретического способа мышления и откровенно провозглашает: «На наших знаменах надо начертать лозунг: «Назад к подлинным проблемам! Прочь от чистых теорий, заикленных на самих себе! Прочь от книг!»» (Бек, 2008. С. 113). И это говорит автор 300-страничной книги, более 10% которой составляет только список использованной литературы! В. Иноземцев поясняет, что Бек требует «отхода от абстрактных теоретических рассуждений и... большее внимание к эмпирике» (Иноземцев, 2008).

Однако полное погружение в эмпирику, неоплодотворенное теорией, обобщениями, без какого-то объединяющего сырой материал начала, без выделения сущностного признака, цементирующего мертвую кучу фактов, ведет к субъективизму: «реалисты» начинают фиксировать «факты» выборочно, подгоняя под *свою* теорию.

Примеров эмпиристских трактовок глобализации множество. Многие ее определения даются как простое перечисление через запятую целого ряда современных экономических и неэкономических процессов, происходящих в международных масштабах. Например, К. Гаджиев перечисляет не менее шести «сущностных признаков», в том числе такие, как кризис 2008–2009 гг. (Гаджиев, 2011. С. 57-65). Но как раз без указания единой сущностной черты глобализация трактуется абстрактно (как механическая сумма «факторов») и потому внеисторично (как извечное явление), например: «это *многоаспектный* естественноисторический процесс становления в масштабах планеты целостных структур и связей, которые имманентно присущи мировому сообществу людей» (Чумаков, 2009. С. 365).

Те мыслители, которые понимают, что устойчиво существующее явление общественной жизни не может не иметь воспроизводящего основания, вынуждены все же скреплять аморфный конгломерат глобалистских проявлений чем-то менее «тотальным», чем экономика или техника, и на такую роль выдвигают фактор культуры. Например, А. Чумаков считает некорректным связывать глобализацию лишь с развитием рынка и капиталистических отношений, поскольку так многие аспекты остаются без внимания. Для верного понимания глобализации, по его мнению, следует «постоянно держать в уме *базисное* значение социокультурных факторов развития современного общества» (Чумаков, 2009. С. 357). Другой сторонник культуроцентричного подхода к глобализации, В. Толстых, также предостерегает от того понимания, что сущность глобализации лежит в только в экономической или технологической плоскости (Толстых, 2003. С. 362). Отказ от выявления сущности глобализации или ее размывание в сумме факторов трансформации культуры приводит к трактовке этого сугубо специфического явления как процесса нарастающего скопления безликой «целостности человечества» – без движущих сил, заинтересованных акторов, определенной направленности и т. п. черт, характеризующих глобализацию как исторически-специфическое и закономерное явление. Но в таком случае на каком фундаменте зиждется явление глобализации? Ведь история человечества из века в век воплощалась в эволюции «культурных факторов», а глобализация появилась лишь в конце XX в., став порождением вполне определенного исторического процесса, а не извечной частью «истории вообще».

Для сторонников методологии материализма, монизма и конкретного историзма в общественной науке очевидно, что сущность глобализации едина (а не многофакторна) и лежит в сфере материального производства; глобализация является продолжением и развитием монополистической стадии капитализма, которую Ленин выявил как сущность империализма. Подобно тому, как монополизм в экономике является сущностью империализма, так и монополизм транснациональных корпораций является сущностью глобализации как исторической модификации империализма конца XX в.

Основываясь на марксистской идее примата производства, Ленин установил *сущностный* признак империализма – господство монополий в сфере материального производства, охватившее и сферу обращения. В условиях нынешней глобализации оно выступает как господство монополий в современной форме транснациональных корпораций (ТНК) (Бузгалин, Колганов, 2003. С. 74). В свете этого неслучайно, что термин «глобализация» одними из первых использовали левые ученые Р. Барнет и Р. Мюллер, описывая в 1974 г. именно процесс глобальной экспансии транснациональных корпораций (Barnet, Müller, 1974).

Удивительно, что от выделения сущностной черты глобализации отказываются и теоретики, заявляющие о своей приверженности марксизму. Так, Д. Харви, ранее симпатизировавший ленинской концепции империализма (Harvey, 2001), сегодня утверждает, что современный марксистский анализ империализма превратился в теоретическую «смирительную рубашку». Он считает, что попытки «втиснуть» все современные факты и тенденции глобализации в некую универсальную концепцию империализма лишены всякого смысла (Harvey et al., 2017). В своей книге 2014 г. Харви последовательно преуменьшает роль монополистического капитала в процессе глобализации (Harvey, 2014. Р. 135). Соответствует ли эта позиция эмпириче-

ским фактам? Безусловно, нет! Сейчас ТНК контролируют от трети до половины мирового промышленного производства, свыше 1/2 международной торговли, около 4/5 мирового банка патентов и лицензий на новую технику, технологии, ноу-хау. Рост прямых иностранных инвестиций, осуществляемых ТНК, вдвое превышает рост доли мировой торговли в мировом ВВП (Осьмова, Бойченко, 2006. С. 8). Этот глобалистский факт только подтверждает ленинскую идею о преобладании вывоза капитала над вывозом товаров как характерной черте империализма вообще.

Те ученые, которые не видят специфически капиталистического и империалистического (по Ленину) содержания глобализации, вынуждены определять ее содержание поверхностно – как «усиление взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер общественной жизни и деятельности в области международных отношений и мирохозяйственных связей» (Рыбалкин, 2000). Но такую черту современных международных отношений советские ученые фиксировали еще до появления каких-либо теорий глобализации: в документах XXVII съезда КПСС (1986 г.) говорилось, что уже в начале 1980-х гг. «складывается противоречивый, но взаимозависимый, во многом целостный мир» (Материалы XXVII съезда КПСС, 1986. С. 20-21). В скором времени западные мыслители тоже осознали эту тенденцию, дав ей название глобализации, которая якобы усиливает взаимозависимость, которая объединяет международных акторов, и их подчинение общим правилам, центрам, интересам и ставкам (Цыганков, 2007. С. 4). Это те же разговоры о «взаимозависимости, целостности мира вообще», что и у цитированных отечественных авторов-культуроцентристов, без указания на устойчивый, экономический базис воспроизводства этой целостности и действующий субъект ее формирования – капиталистические монополии в экономике.

В целом, нежелание целого ряда теоретиков глобализации вскрыть ее сущность и основу прикрывается наукообразной позитивистской отсылкой к «практике», «фактам», «действительности». Именно об этом методологическом антиэссенциализме Ленин писал, что погоня за полным перечнем всех отдельных признаков и отдельных «факторов» – «попытка, свидетельствующая просто об элементарном непонимании того, что такое наука, – приводит «теоретика» к тому, что за деревьями он не видит леса» (Ленин, 1959. С. 142).

Спор об источниках глобализации: техника, политика или производственные отношения?

Согласно базовому методологическому принципу марксизма, материализму, главным источником социальных процессов являются противоречия общественных отношений в сфере *производства*. Они первичны по отношению к сфере товарного обращения, политической деятельности, культурным процессам и др. В плане книги «Империализм, как высшая стадия капитализма» Ленин сначала ставит «Экономический анализ (основные производственные отношения)», а только потом «Экономическая политика» и «некоторые политические соотношения и связи» (Ленин, 1962е. С. 218). И подчеркивает: «*Основные экономические (производственные) черты империализма*» (Там же. С. 212). Так же и глобализация как новая стадия господства капитала является объективной основой и современного глобального уровня производительных сил, и политики глобального гегемонизма.

При этом, становясь глобальным, капитал остается производственным отношением эксплуатации труда, приобретающим теперь всемирные масштабы.

Многие теоретики-глобалисты, не будучи марксистами, не признают определяющего влияния производственных отношений в общественном развитии. Вместо этого в поиске фундамента глобализации они вынуждены использовать либо политологический, либо технократический подход к пониманию ее основ, игнорируя определяющую роль общественной формы производства и преувеличивая роль фактора политики либо фактора развития производительных сил (Логачев, Кочергин, 2018. Рр. 47-50). И тогда появляются характерные технократические определения: «Глобализация – современный этап интернационализации хозяйственной деятельности, связанный с развитием информационной революции» (Колесов, Кулаков, 2004. Р. 439). Иначе говоря, техника сама по себе порождает культурно-политическую глобализацию. Тогда как в действительности глобальное экономическое господство капитала в сфере производства порождает и глобальные производительные силы, и глобальные формы общественных отношений за пределами производства.

Следуя материалистическим представлениям об общественном развитии, нельзя не согласиться с И. Суванди, подчеркивающей, что без анализа отношений труда и классов невозможно понимание глобальной капиталистической системы (Suwandi, 2019). Экономист Т. Норфилд иллюстрирует важность этого момента следующим образом: всем известно, что рабочим в развитых капиталистических странах платят больше, чем рабочим в более бедных странах. Однако расхождение в средней заработной плате удивляет: оно составляет не просто 20 или 50%, а скорее 2, 5, 10 или 20 раз между более богатыми странами и более бедными странами. Обычно экономическая теория объясняет данный факт тем, что рабочие в более богатых странах более производительны, чем в более бедных, потому что первые более образованны и квалифицированы, работают с более высокими уровнями технологий. Но это объяснение не согласуется с реальностью: многие работники обрабатывающей промышленности в бедных странах прямо или косвенно наняты крупными корпорациями и работают с технологиями, которые сопоставимы с технологиями в более богатой стране (Norfield, 2012). Отсюда видно, что глобализация – это не абстрактно-технический процесс унификации мировых технологий на базе информатизации, а процесс всемирного расширения и углубления эксплуатации труда на базе современных технологий.

Научно-техническая революция, цифровизация и т.п. процессы никак не отменяют эксплуататорскую природу капиталистических отношений в эпоху глобализма. Оплата китайского труда, задействованного в производстве iPhone, составляет лишь 1,8% от цены iPhone, в то время как доля прибыли Apple – 58,5%, а доля прибыли поставщиков Apple – 14,3% (Chan et al., 2013). Среди последних примечательна тайваньская компания Foxconn, которая является третьим по величине корпоративным работодателем в мире с более чем миллионом сотрудников. В ряде академических исследований повседневная реальность рабочих на фабриках Foxconn описывается следующим образом: низкая заработная плата; регулярная сверхурочная работа; запрет на разговоры во время работы; отсутствие адекватных средств индивидуальной защиты; проживание в помещениях тюремного типа; избиения и преследования со стороны охранников и др. (Fuchs, 2016. Р. 14). Конеч-

ным источником формирования глобального капитала сегодня, как 100 и 200 лет назад, является неоплаченный труд.

Политический детерминизм является другой крайностью в понимании основы глобализации. Так, Б. Линдси считает, что «глобализация – это не технологический императив. По сути, это даже не совсем экономическое явление. ...Ее следует понимать, как событие главным образом политическое» (Линдси, 2006. С. 26). Л. Паннич и С. Гиндин подчеркивают определяющую роль государственных структур США (Министерства финансов и Совета ФРС США) в создании глобального мира «по своему образу и подобию» (Grindin, Panitch, 2012). Описывая почти исключительно политические процессы, они систематически преуменьшают экономические аспекты глобализации, включая финансовый капитал, транснациональные корпорации, продолжающееся международное соперничество.

Подобную неэкономическую трактовку империализма уже давали К. Каутский и Р. Люксембург, за что их и критиковал Ленин: «По Каутскому, империализм есть «только система внешней *политики*» (именно аннексии)» (Ленин, 1962с. С. 92). Ту же ошибку, по оценке Ленина, допускал Г. Пятаков: «не делает даже и попытки приступить к экономическому анализу! Он *сплутывает* экономическую сущность империализма с его политическими тенденциями...» (Там же).

Существует и более гибкая позиция в вопросе первичности политики или экономики: В. Иноземцев предлагает развести во времени политическую и экономическую глобализацию как два исторических этапа; глобализация на первых ее этапах поддерживалась политическими методами, а ныне «переместилась в экономическую и финансовую сферы» (Иноземцев, 2004. С. 123). С марксистской точки зрения, это тоже неверный взгляд: нельзя разрывать и разводить по временным стадиям объективное и субъективное (экономику и политику), т.к. они диалектически взаимосвязаны на любом этапе истории.

Спор о тенденциях в динамике глобализации: полная интеграция или антагонизм

В 1920 г. Ленин писал, что тенденция «к созданию единого ... всемирного хозяйства как целого явственно обнаружена уже при капитализме и безусловно подлежит дальнейшему развитию и полному завершению при социализме» (Ленин, 1963. С. 164). Всемирные, глобальные экономические формы складываются на поздней стадии капитализма, при империализме, когда происходит соединение и переплетение «разных национальных капиталов в единое интернациональное целое», «это – единственная действительно всеобщая и несомненная тенденция не нескольких лет, не двух стран, а всего мира, всего капитализма» (Ленин, 1961. С. 232). И эти экономические формы связаны с интересами финансового капитала как новой исторической формы капитала: «владыкой» мира стал уже финансовый капитал, который ... особенно далеко уже сконцентрирован, так что буквально несколько сот миллиардеров и миллионеров держат в руках судьбы всего мира» (Ленин, 1962а. С. 95).

В 1960-е гг. неоклассические экономисты, наблюдая необычайный рост ТНК, пытались объяснить его в рамках модели конкуренции, которая в значительной степени исключала монопольную власть. Значительного прогресса в понимании нового явления удалось достигнуть лишь тем, кто отказался от аксиом совершен-

ной конкуренции и свободного рынка. Так, С. Хаймер выстроил анализ роста ТНК на теории промышленной организации, анализе монополий и олигополий (Нумер, 1976). Он подчеркивал значение национальной принадлежности корпораций, отметив, что «их национальность имеет первостепенное значение, поскольку она влияет на их поведение и на взаимодействие с ними других корпораций» (Нумер, 1976. Р. 29). Содержательно оппонируя мейнстриму, западные экономисты-марксисты П. Баран, П. Суизи, Р. Барнетт, Р. Мюллер, Г. Магдофф и др. выстроили теорию ТНК на базе марксового анализа накопления капитала и ленинской концепции империализма. Такая структура как ТНК, по их мнению, возникла в результате развития процесса концентрации и интернационализации капитала, позволившего немногочисленной группе компаний получить существенный контроль над экономикой и не «конкурировать друг с другом в соответствии с традиционными правилами классического рынка» (Barnet, Müller, 1974. Р. 213). В 1990-е гг. формирование дискурса глобализации привело к тому, что все больше ученых (в том числе и левых) стали рассматривать транснациональную корпорацию как наднациональную структуру, представляющую собой своего рода нейтральный орган или функциональную единицу универсального рынка, все более оторванного от государства и политико-экономической власти (Suwandi, Foster, 2016. Р. 114). П. Друкер утверждал, что современные ТНК трансформировались в глобальные компании, для которых «национальные границы» в значительной степени стали неактуальными. ... Успешные ТНК считают себя отдельными, ненациональными образованиями». У них есть «только одна экономическая единица – мир» (Drucker, 1997. Р. 160).

Но, идя по пути признания монополистического господства ТНК, можно преупить меру и уйти в сторону нового обоснования «ультраимпериализма». Так, М. Хардт и А. Негри утверждают, что на смену империализму государств пришли новый детерриториализованный глобальный конституционный порядок и мировой рынок, смоделированные по образцу политико-экономических отношений США (Hardt, Negri, 2000. Р. 178). В итоге происходит трансформация империализма в безгосударственную и безграничную «Империю», основанную на мировом рынке, состоящем из простых сетевых отношений без центра и периферии.

На наш взгляд, более корректной является трактовка С. Амина: стремление к накоплению капитала действительно порождает тенденцию к стиранию государственных границ, но это остается лишь тенденцией до тех пор, пока капиталистические классы ведущих держав не могут слиться и создать подлинно глобальное государство, стать глобальной буржуазией (Amin, 2016b). А. Борон указывает на то, что государства не только защищают капитал внутри национальных границ, но и активно продвигают глобализацию в собственных, национальных интересах (Boron, 2005). «Глобальный капитал не только противостоит наемному труду и другим антигегемонистским силам, но и внутренне противоречив. Его жизнедеятельность – это экономическая, силовая, идеологическая и т.п. борьба... корпоративных союзов» (Бузгалин, Колганов, 2003. С. 80).

Известный интерпретатор диалектического метода познания М.М. Розенталь подчеркивал, что никакая интернационализация капитала не может отменить таковой признак империализма, как борьбу за передел мира (Розенталь, 1976. С. 223). Иллюстрацией неправоты теоретиков глобализма-ультраимпериализма служит выступление президента США Б. Обамы в штаб-квартире Nike в мае 2015 г., кото-

рый заявил: «Мы должны убедиться, что Америка пишет правила мировой экономики, поскольку наша экономика занимает лидирующее положение... Потому что, если мы не будем писать правила мировой торговли, то... очень скоро... это будет делать Китай» (Обама, 2015).

В свое время акад. И. Фролов справедливо отметил, что буржуазно-реформистское понимание глобальных проблем исходит из их «надклассового» и «наднационального» характера, тогда как в марксистском подходе мировое развитие рассматривается в рамках диалектической взаимосвязи «интернациональных (и в этом смысле глобальных) и национальных, общечеловеческих и классовых сторон» (Фролов, 2004. С. 91). Итак, мысля по-ленински, глобализацию нужно рассматривать, во-первых, только как *тенденцию* при капитализме, в которой, во-вторых, позитивное движение к единству мировой экономики сочетается с *противоположными* явлениями – антагонистической борьбой экономических интересов национальных капиталов.

Для большинства глобалистов характерно затушевывание антагонистического характера глобализации. Игнорирование объективного содержания – антагонистической специфики производственных отношений в эпоху империализма – ведет к представлению, будто глобализация – это единый общечеловеческий процесс (прогресс), идущий в интересах всех стран мира. Сегодня снова повторяют то, за что Ленин критиковал Каутского: «Смысл и цель этой теоретической фальши всецело сводится к тому, чтобы затушевать самые глубокие противоречия империализма и оправдать таким образом теорию «единства» (Ленин, 1962d. С. 165-166).

Теоретической основой такой однобокости зрения является подмена глобализации, империалистических проявлений более общим понятием интернационализации производства и других общественных отношений. Глобализация не тождественна интернационализации: во-первых, это ее *исторически определенная* объективная экономическая форма, во-вторых, это *антагонистическая* форма, в-третьих, глобализация включает в свое содержание кроме объективных отношений еще и экономическую *политику*, проводимую в интересах *группы стран*, господствующей в современных международных экономических отношениях. А. Бузгалин и А. Колганов справедливо отмечают, что корпорации подгоняют потребности, ценности и мотивы граждан разных стран под стандарт глобального рынка (Бузгалин, Колганов, 2003. С. 75). Глобализация – это процесс общемировой унификации стандартов общественной жизни, который протекает под руководством и в интересах западных государств и ТНК (Логачев, 2001. С. 12).

В противовес прямолинейному взгляду на «общий прогресс» всех стран Ленин обосновал закон *неравномерности* экономического и политического развития капиталистических стран в эпоху империализма, который справедлив и для периода глобализации. Действие этого закона в современности подтверждается фактическими данными. Вот картина глобальной экономики, построенной ТНК: в 2015 г. 62 богатейших человека мира владели таким же состоянием, что и 3,6 млрд беднейших жителей планеты, причем состояние богачей за последние пять лет выросло на 44%, а бедняки потеряли 41%, т.е. пропасть между ними растет. 1% самых богатых людей мира владеет бóльшим состоянием, чем все остальные вместе взятые, а именно 50,1% мирового благосостояния (Вершинина, Мартыненко, 2016. С. 78). Разрыв между богатыми и бедными растет все более быстрыми темпами – этому

не препятствуют (а, зачастую, даже способствуют) пандемия COVID-19 и продолжающаяся мировая экономическая рецессия.

И тем не менее Ленин говорит про «неоспоримый факт *прогрессивности империализма по сравнению с полумещанским «раем» свободной конкуренции»* (Ленин, 1962а. С. 96), про обеспечиваемый им «головкружительный» технический прогресс (Ленин, 1962b. С. 359). Главное – не забывать об *антагонистическом* характере этого прогресса, о «тенденции ... превратить горстку богатейших, привилегированных наций в «вечных» паразитов на теле остального человечества...» (Ленин, 1962d. С. 175).

Вместо идеализации взаимозависимости в духе «*единства*» экономических интересов всего человечества нужно рассматривать реальную картину *конфликтного* процесса глобализации как *подчинения* отстающей части мировой экономики гегемонистским действиям США и ЕС.

Спор об исторических границах глобализации: абстрактный или конкретный историзм?

Абстрактный историзм – описание простой хронологической последовательности событий вне осознания их внутренней логической связи. Конкретный историзм – понимание истории, оплодотворенное понятием сущности описываемого процесса.

Современные немарксистские теоретики глобализации могут дать много нового в описательной, фактологической части картины этого процесса, а для понимания его сущности, многостороннего и противоречивого содержания и тенденций дальнейшего развития гораздо больше дает методологически стройная теория империализма Ленина.

По Ленину, «империализм вырос как развитие и прямое продолжение основных свойств капитализма вообще» (Ленин, 1962b. С. 385). Так же и глобализация есть развитие основных свойств капитализма вообще и империализма в частности. С учетом выделенной ранее сущностной черты и рассмотренной внутренней динамики глобализации, можно охарактеризовать ее как определенную *форму* интернационализации общественного производства: во-первых, *конкретно-экономическую*, капиталистическую, во-вторых – *конкретно-историческую*, то есть на современной стадии развития капитализма/империализма эпохи господства ТНК, начиная с 1980-х гг.

С учетом крайней непоследовательности и эклектизма ведущих теоретиков глобализации как слева, так и справа, все более обоснованной кажется позиция отказа от использования этого термина в качестве самостоятельного обозначения современного этапа развития капитализма. Так, С. Амин утверждает, что «глобализация» является своего рода самоназванием того императива, которого придерживаются всемирные (generalized) монополии для установления контроля за периферией мирового капитализма. Поэтому данный этап, начавшийся в 1980–1990-е гг., является ничем иным, как новой стадией империализма (Amin, 2019). Дж. Б. Фостер разделяет позицию Амина и предлагает обозначать данный этап как «поздний империализм». Так, мировые экономические отношения в XXI в. сохраняют крайне иерархический характер: все больше доминируют мега-ТНК и небольшая группа государств, находящихся в центре мировой системы (Foster, 2019. P. 3).

Для глобалистов, напротив, характерен абстрактный историзм, т. е. описательный подход без выявления сущностного признака и без применения принципа материализма. Например, автор мир-системного подхода И. Валлерстайн сводит историю глобализации к истории капитализма, а не рассматривает как специфически историческую стадию капитализма, связанную с господством монополий. Валлерстайн неоправданно отождествляет глобализацию с интернационализацией экономики и поэтому относит ее начало к XVI в., периоду развития мировой торговли и господства торгового капитала (Валлерстайн, 2016). П. Слотердаijk также связывает начало глобализации с Новым временем (Sloterdijk, 2013). Подобную логику Ленин уже давно подверг обоснованной критике: «„общие“ рассуждения об империализме, забывающие или отодвигающие на задний план коренную разницу общественно-экономических формаций, превращаются неизбежно в пустейшие банальности вроде сравнения „великого Рима с великой Британией“» (Ленин, 1962b. С. 379-380).

В последние годы популярной стала теория Дж. Арриги о системных циклах накопления капитала, которая выступила развитием мир-системного подхода. Существует мнение, что она преодолевает теорию Ленина, рассматривая период конца XIX – начала XX вв. не как завершающую стадию капиталистического способа производства, а лишь как финансовую эскалацию Британского системного цикла накопления капитала, на смену которого затем пришел Американский цикл; тем самым теория Арриги интегрирует в себя ленинский подход. Мы не можем согласиться с этим, прежде всего по причинам методологического характера. Хронологический, описательный, недиалектический, иначе говоря, абстрактный историзм мир-системщиков противоположен марксистскому, диалектическому, конкретному историзму, который базируется на методологическом принципе единства исторического и логического (см.: Мареев, 1984; Мареев, 2015). В своей теории империализма Ленин успешно реализует общемарксистский концепт «надстройки». Надстройка – это развитой орган какого-либо объекта, дополняющий его, возвышающийся в качественно новое состояние и в то же время находящийся в отношении противоположности к нему как своей воспроизводящей основе. Сознание – надстройка биологического тела человека; государство и формы общественного сознания – надстройка экономической формации; империализм по Ленину – надстройка товарного производства и капитализма. В этом свете глобализация – современная надстройка империализма. У Арриги нет этого диалектического перехода капитализма в свою противоположность. Его «циклы накопления», механически сменяющиеся в истории государства-гегемоны мирового капиталистического хозяйства, затушевывают диалектическую, конкретно-историческую сущность империализма. Конечно, модель Арриги следует ценить за богатство эмпирического материала, обобщенного в новую абстрактно-историческую схему стадий развития капитализма. Но рассматривать ее как альтернативу ленинской теории империализма, более того – как общую теорию, включающую модель Ленина в себя в качестве частного случая, нельзя. Ибо они методологически не сопоставимы.

На отличие своего подхода указывает сам Арриги, описывая его с позиций чисто количественных хронологических изменений: «Маркс не заметил, что последовательность ведущих капиталистических государств... состоит из единиц, обладающих все большим размером, ресурсами и мировой властью. Венеция, Голландия,

Англия и Соединенные Штаты были великими державами сменявших друг друга эпох, ... центральные области каждого последующего государства из этой последовательности занимали большую территорию и обладали большим многообразием ресурсов, чем государство-предшественник. ...Сети власти и накопления, позволявшие этим государствам реорганизовывать и контролировать мировую систему ... последовательно росли по своим масштабам и возможностям» (Арриги, 2006. С. 54). Вместо показанного Лениным качественного *восхождения*, развития капитализма мы видим у Арриги простую *рядоположенность*, циклическую сменяемость стран-гегемонов мирового хозяйства. Тогда как марксистское исследование должно «восходить – от простейших проявлений капитализма к более сложным и «высшим», ... вплоть до империализма, как вырастающей ... наиболее высокой стадии. Именно так обстоит дело в жизни. Начать с сопоставления рядом «обмена» вообще и экспорта капитала – неправильно исторически, неправильно теоретически» (Ленин, 1962f. С. 146). Вместо существенного различия, по Ленину, между свободной конкуренцией и монополией мы получаем страновое, историко-географическое различие между циклами господства разных государств. Как всякая мир-системная схема, теория Арриги размывает и скрывает сущность исторического процесса, в данном случае – порождение монополии в производстве. В результате из теории исчезает главное по Ленину: «*переход количества в качество*, переход развитого капитализма в империализм» (Ленин, 1962b. С. 387-388).

С. Амин утверждал, что, следуя давней империалистической традиции, после окончания Второй мировой войны триада (США; Европа, особенно Германия; Япония) рассматривала и продолжает рассматривать любое государство, которое не связано с глобальной капиталистической системой, как врага (Амин, 2016b). В этом смысле крах советской системы не просто случайно совпал с началом глобализации, а стал необходимым конкретно-историческим условием ее возникновения. Здесь важна не только и не столько экономическая интеграция бывших соцстран в мировую экономику, расширение рынков природных ресурсов, рынков сбыта и т.д., доступных западному капиталу. Глобализация – это стадия развития современного империализма после распада мировой социалистической системы во главе с СССР, когда отношения *эксплуатации наемного труда* снова приобрели общемировой масштаб. Соответственно, глобализация не могла приобрести характер преобладающей тенденции, пока в лице СССР существовал противовес всемирной экспансии западного капитала. В этом контексте следует воспринимать высказывание Ж.-Ф. Кана и П. Пикара: «успехи коммунизма способствовали обновлению капитализма. Быстрый крах советской системы ускорил возникновение ультралиберальных отклонений» (цит. по: Загладин, 2004. С. 115).

Вряд ли можно системно исследовать «глобальный» капитализм, обходя стороной, игнорируя экономические идеи Ленина в связи с «неактуальностью» анализированных им исторических фактов. Анализ современных работ как левых, так и правых «глобалистов» фиксирует парадокс: многие из их теоретических построений основательно критиковались Лениным за 80–100 лет до их написания. Возврат к методологическому наследию Ленина позволил бы этим ученым избежать теоретически непродуктивных брожений и признать следующий вывод: глобализация – это антагонистическая форма интернационализации общественного производства, всемирной эксплуатации труда транснациональными корпорациями, основанная

на развитии производительных сил во всемирном масштабе, проявляющаяся в общемировой унификации стандартов общественной жизни, политике глобальной стратегии группы империалистических государств и связанная по времени с разрушением советской модели социализма и последующим его возрождением в новой исторической и национальной форме.

Авторы статьи не претендуют на доказательство абсолютной достоверности теории Ленина в применении ко всему эмпирическому многообразию современного мирового капитализма. Эту теорию, спустя 105 лет, безусловно нужно снова и снова верифицировать, дополнять современными данными, надстраивать новыми концептуальными положениями. Возможно, какие-то элементы ленинского «империализма» требуют теоретического переосмысления в современных условиях; и такая работа уже ведется (Амин С., 2016а; Бузгалин, Колганов, 2015; Черковец, 2017). В частности, современной разработки требуют вопросы об изменившейся роли неолиберального государства в структуре государственно-монополистического капитализма, значения функции потребления в структуре воспроизводства монополистического капитала, о новой (цифровой) технологической базе капиталистической формации, об усилении фиктивного содержания финансового капитала, об изменении структуры рабочего класса, наконец, о глобализации как современной стадии империализма и т.д. Но все эти дополнения должны выступать логическим развитием теории Ленина в ее основных моментах, а не пустым отрицанием под предлогом «естественного» устаревания с ходом времени.

ЛИТЕРАТУРА

Амин С. (2016а). Современный империализм // Вопросы политической экономики. – № 1. – С. 9-20.

Арриги Дж. (2006). Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. – М.: Издательский дом «Территория будущего». – 472 с.

Бек У. (2008). Космополитическое мировоззрение. – М.: Центр исследований постиндустриального общества. – 311 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2003). Теория социально-экономических трансформаций. – М.: ТЕИС. – 680 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2015). «Империализм как высшая стадия капитализма»: сто лет спустя (об основных этапах эволюции позднего капитализма и специфике его современного состояния) // Вопросы политической экономики. – № 4. – С. 8-23.

Валлерстайн И. (2016). Мир-система модерна. Т. 1. Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европейского мира-экономики в XVI веке. – М.: Русский фонд содействия образованию и науке. – 541 с.

Вершинина И.А., Мартыненко Т.С. (2016). Неравенство в современном мире: обзор международных докладов // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. – № 22 (3). – С. 74-91.

Гаджиев К.С. (2011). Геополитические горизонты России: контуры нового мирового порядка. – М.: Экономика. – 478 с.

Загладин В.В. (2004). После трансформации мира в XX веке грядут новые глубокие перемены // Наука. Общество. Человек. К 75-летию со дня рождения академика И.Т. Фролова. – М.: Наука.

Иноземцев В.Л. (2004). Глобализация: мечты XX века, реальность XXI // Наука. Общество. Человек. К 75-летию со дня рождения академика И.Т. Фролова. – М.: Наука.

Иноземцев В. (2008). Провозвестник грядущего // Бек У. Космополитическое мировоззрение. – М.: Центр исследований постиндустриального общества. – 311 с.

Колесов В.П., Кулаков М.В. (2004). Международная экономика. – М.: Инфра-М. – 472 с.

Ленин В.И. (1959). Аграрный вопрос и «критики Маркса» // Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 5. – М.: Политиздат. – С. 95-268.

Ленин В.И. (1961). Крах II Интернационала // Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 26. – М.: Политиздат. – С. 209-265.

Ленин В.И. (1962а). Предисловие к брошюре Н. Бухарина «Мировое хозяйство и империализм» // Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 27. – М.: Политиздат. – С. 93-98.

Ленин В.И. (1962b). Империализм, как высшая стадия капитализма // Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 27. – М.: Политиздат. – С. 299-426.

Ленин В.И. (1962с). О карикатуре на марксизм и об «империалистическом экономизме» // Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 30. – М.: Политиздат. – С. 77-130.

Ленин В.И. (1962d). Империализм и раскол социализма // Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 30. – М.: Политиздат. – С. 163-179.

Ленин В.И. (1962е). Тетради по империализму // Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 28. – М.: Политиздат. – С. 1-740.

Ленин В.И. (1962f). Материалы по пересмотру партийной программы // Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 32. – М.: Политиздат. – С. 135-162.

Ленин В.И. (1963). Тезисы ко II конгрессу Коммунистического интернационала // Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 41. – М.: Политиздат. – С. 159-212.

Линдси Б. (2006). Глобализация: повторение пройденного. – М.: АльпинаБизнесБукс. – 415 с.

Логачев В.А. (2001). Проблема социально-экономических прав человека в условиях глобализации // Глобальные и региональные проблемы российской экономики. Кемерово.

Логачев В.А., Кочергин Д.Г. (2018). Социальные науки в XXI веке и нераскрытый потенциал метода Маркса // Журнал социологии и социальной антропологии. – № 21 (5). – С. 44-58.

Мареев С.Н. (1984). Диалектика логического и исторического и конкретный историзм К. Маркса. – М.: Наука. – 158 с.

Мареев С.Н. (2015). Конкретный и абстрактный историзм как методология экономического исследования // Вопросы политической экономии. – № 3. – С. 6-8.

Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза (1986). – М.: Политиздат.

Осьмова М.Н., Бойченко А.В., ред. (2006). Глобализация мирового хозяйства. – М.: ИНФРА-М. – 374 с.

Розенталь М.М. (1976). Диалектика ленинского исследования империализма и революции. – М.: Мысль. – 520 с.

Рыбалкин В.Е., ред. (2000). Международные экономические отношения. – М.: ЮНИТИ-ДАНА.

Толстых В.И. (2003). Глобальные вызовы и поиски ответа: социокультурный аспект // Грани глобализации: Трудные вопросы современного развития. – М.: Альпина Паблишер.

Фролов И.Т. (2004). Философия глобальных проблем // Наука. Общество. Человек. К 75-летию со дня рождения академика И.Т. Фролова. – М.: Наука.

Цыганков П.А. (2007). Мондиализация, многосторонность и мировое космополитическое общество. Теория международных отношений в современной Франции // Вестник Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. – № 2. – С. 3-17.

Черковец В.Н. (2017). Природа империализма и современный капитализм: особенности исследования их взаимосвязи // Вопросы политической экономии. – № 2. – С. 87-96.

Чумаков А.Н. (2009). Глобализация: контуры целостного мира. – М.: Проспект.

Amin S. (2016b). Russia and the long transition from capitalism to socialism. New York: NYU Press.

Amin S. (2019). The new imperialist structure // Monthly Review. № 71 (03).

Barnet R.J., Müller R.E. (1974). Global Reach. New York: Simon and Schuster.

Boron A.A. (2005). Empire and imperialism: a critical reading of Michael Hardt and Antonio Negri. Zed Books.

Chan J., Pun N. & Selden M. (2013). The Politics of Global Production: Apple, Foxconn and China's New Working Class // New Technology, Work and Employment. № 28 (2). Pp. 100-115.

Drucker P. (1997). The Global Economy and the Nation-State // Foreign Affairs. № 76 (5). Pp. 159-171.

Foster J.B. (2019). Late Imperialism: Fifty Years After Harry Magdoff's "The Age of Imperialism" // Monthly Review. № 71 (3). Pp. 1-19.

Fuchs C. (2016). Digital labor and imperialism // Monthly Review. № 67 (8). Pp. 14.

Gindin S., Panitch L. (2012). The making of global capitalism. Verso Books.

Hardt M., Negri A. (2000). Empire. Cambridge: Harvard University Press.

Harvey D. (2001). Spaces of capital: Towards a critical geography. Routledge.

Harvey D. (2014). Seventeen Contradictions of Capitalism. Oxford: Oxford University Press.

Harvey D., Foley D., Foster N., Patnaik P. (2017). Imperialism: Is it Still a Relevant Concept? The New School. YouTube. [URL: <https://www.youtube.com/watch?v=nRvcGP1ALvI>] (Accessed: 05.10.2020).

Hymer S. (1976). The International Operation of National Firms. Cambridge: MIT Press.

Norfield T. (2012). T-Shirt Economics: Labour in the Imperialist World Economy Imperia. Global Labour Column. [URL: <http://column.global-labour-university.org/2012/08/t-shirt-economics-labour-in-imperialist.html>] (Accessed: 05.10.2020).

Obama B. (2015). Remarks of the President on Trade. The White House. President Barack Obama. [URL: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/05/08/remarks-president-trade>] (Accessed: 05.10.2020).

Sloterdijk P. (2013). In the World Interior of Capital: Towards a Philosophical Theory of Globalization. Cambridge: Polity Press.

Suwandi I. (2019). Value chains: the new economic imperialism. Monthly Review Press.

Suwandi I., Foster J.B. (2016). Multinational Corporations and the globalization of monopoly capital: from the 1960s to the present // Monthly Review. № 68 (3). P. 114.

Vladimir A. Logachev¹, Dmitry G. Kochergin²

CONTRADICTIONS IN THE UNDERSTANDING OF GLOBALISATION: A VIEW THROUGH THE PRISM OF LENIN'S THEORY OF IMPERIALISM*

Keywords: *Lenin, theory of imperialism, globalization, global capitalism, transnational corporations, monopolies, methodology of social cognition.*

After the Second World War supporters of the official mainstream sought to refute Lenin's theory of imperialism, checking it for "incompatibility with the facts". With the appearance in the 1980s of the concept of globalisation, the Leninist theory was relegated by these critics to the category of ideas that had been scientifically disproven. The analysis presented in this article shows that various theoretical versions of globalisation and of global capitalism are constructed on the basis of contradictory and methodologically doubtful ideas concerning the essential features of globalisation, of the sources from which it arose, and of its historical dynamics and limitations. As the main points in its discussion of the concept of globalisation, the article examines the controversies between empiricism and essentialism concerning the question of the essence of globalisation (culture or economics); the question of the sources of globalisation (technology, politics or productive relations); and the question of the trends in the dynamic of globalisation (toward full integration or growing antagonism). The authors further take up the controversy that pits abstract against concrete historicism on the question of the historical limits of globalisation. At the same time, the article reveals that in its richness and in the depth of its grasp of modern capitalism, Lenin's theory of imperialism up to the present has surpassed many present-day theories. Employing the theoretical heritage of Lenin makes it possible to provide, as the result of analysis, a comprehensive and methodologically precise definition of globalisation.

REFERENCES

Amin S. (2016a). Modern imperialism. Questions of political economy. – № 1. – Pp. 9-20. (In Russ.)

¹ **Logachev Vladimir A.**, Professor, Dr. of Econ. Sc., Professor at Department of Economics, T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russia (Iva.eti@kuzstu.ru).

² **Kochergin Dmitry G.**, Candidate of Econ. Sc., Head of the Scientific and Analytical Center, Kuzbass Regional Institute of Professional Education Development, Kemerovo, Russia; Associate Professor of the Department of Economics, T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russia (kochergindg@kuzstu.ru).

* **JEL codes:** B14, B24, B40, B51, O10, P16, F60.

Citation: Logachev V.A., Kochergin D.G. (2022). Contradictions in the Understanding of globalization: a look through the prism of Lenin's theory of imperialism, 1 (29): 103-120.

DOI: 10.5281/zenodo.6525564 (<https://zenodo.org/record/6525564>)

Amin S. (2016b) *Russia and the long transition from capitalism to socialism.* New York: NYU Press.

Amin S. (2019) *The new imperialist structure.* *Monthly Review.* № 71 (03).

Arrighi G. (1994) *The long twentieth century: money, power, and the origins of our times.* London: Verso.

Barnet R.J., Müller R.E. (1974) *Global Reach.* New York: Simon and Schuster.

Beck U. (2008) *Cosmopolitan Vision.* Moscow: Center for Post-Industrial Society Research. (In Russ.)

Boron A.A. (2005) *Empire and imperialism: a critical reading of Michael Hardt and Antonio Negri.* Zed Books.

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2003) *Theory of socio-economic transformations.* Moscow: TEIS. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2015) «Imperialism as the highest stage of capitalism»: one hundred years later (about the main stages of the evolution of late capitalism and the specifics of its current state). *Questions of political economy.* № 4. Pp. 8-23. (In Russ.)

Chan J., Pun N. & Selden M. (2013) *The Politics of Global Production: Apple, Foxconn and China's New Working Class.* *New Technology, Work and Employment.* № 28 (2). Pp. 100-115.

Cherkovets V.N. (2017) *The Nature of Imperialism and modern Capitalism: features of the study of their relationship.* *Questions of political economy.* № 2. Pp. 87-96. (In Russ.)

Chumakov A.N. (2009) *Globalization: the contours of an integral world.* Moscow: Prospekt. (In Russ.)

Cygankov P.A. (2007) *Mondialization, multilateralism and a global cosmopolitan society. The theory of international relations in modern France.* *Bulletin of Moscow University, Ser. 18. Sociology and Political Science.* № 2. Pp. 3-17. (In Russ.)

Drucker P. (1997) *The Global Economy and the Nation-State.* *Foreign Affairs.* № 76 (5). Pp. 159-171.

Foster J.B. (2019) *Late Imperialism: Fifty Years After Harry Magdoff's "The Age of Imperialism".* *Monthly Review.* № 71 (3). Pp. 1-19.

Frolov I.T. (2004) *Philosophy of global problems.* In: *The science. Society. Man.* On the occasion of the 75th birthday of academician I.T. Frolov. Moscow: Nauka. (In Russ.)

Fuchs C. (2016) *Digital labor and imperialism.* *Monthly Review.* № 67 (8). Pp. 14.

Gadzhiev K.S. (2011) *Geopolitical Horizons of Russia: Outlines of a New World Order.* Moscow: Ekonomika Publ. (In Russ.)

Gindin S., Panitch L. (2012) *The making of global capitalism.* Verso Books.

Hardt M., Negri A. (2000) *Empire.* Cambridge: Harvard University Press.

Harvey D. (2001) *Spaces of capital: Towards a critical geography.* Routledge.

Harvey D. (2014) *Seventeen Contradictions of Capitalism.* Oxford: Oxford University Press.

Harvey D., Foley D., Foster N., Patnaik P. (2017) *Imperialism: Is it Still a Relevant Concept?* *The New School.* YouTube. [URL: <https://www.youtube.com/watch?v=nRvcGP1ALvI>] (Accessed: 05.10.2020).

Hymer S. (1976) *The International Operation of National Firms.* Cambridge: MIT Press.

Inozemcev V. (2008) *Herald of things to come.* In: *Beck U. Cosmopolitan Vision.* Moscow: Center for Post-Industrial Society Research. (In Russ.)

Inozemcev V.L. (2004) Globalization: dreams of the XX century, reality of the XXI. In: The science. Society. Man. On the occasion of the 75th birthday of academician I.T. Frolov. Moscow: Nauka. (In Russ.)

Kolesov V.P., Kulakov M.V. (2004) International economics. Moscow: INFRA-M. (In Russ.)

Lenin V.I. (1959) The agrarian question and the «criticism of Marx». In: Full composition of writings. Vol. 5. Moscow: Politizdat. Pp. 95-268. (In Russ.)

Lenin V.I. (1961) The collapse of the Second International. In: Full composition of writings. Vol. 26. Moscow: Politizdat. Pp. 209-265. (In Russ.)

Lenin V.I. (1962a) Preface to N. Bukharin's brochure «World Economy and Imperialism». In: Full composition of writings. Vol. 27. Moscow: Politizdat. Pp. 93-98. (In Russ.)

Lenin V.I. (1962b) Imperialism as the Highest Stage of Capitalism. In: Full composition of writings. Vol. 27. Moscow: Politizdat. Pp. 299-426. (In Russ.)

Lenin V.I. (1962c) About a caricature of Marxism and about «imperialist economism». In: Full composition of writings. Vol. 30. Moscow: Politizdat. Pp. 77-130. (In Russ.)

Lenin V.I. (1962d) Imperialism and the split of socialism. In: Full composition of writings. Vol. 30. Moscow: Politizdat. Pp. 163-179. (In Russ.)

Lenin V.I. (1962e) Notebooks on imperialism. In: Full composition of writings. Vol. 28. Moscow: Politizdat. Pp. 1-740. (In Russ.)

Lenin V.I. (1962f) Materials on the revision of the party program. In: Full composition of writings. Vol. 32. Moscow: Politizdat. Pp. 135-162. (In Russ.)

Lenin V.I. (1963) Theses for the Second Congress of the Communist International. In: Full composition of writings. Vol. 41. Moscow: Politizdat. Pp. 159-212. (In Russ.)

Lindsey B. (2006) Globalization: repeating the past. Moscow: AlpinaBusinessBooks. (In Russ.)

Logachev V.A. (2001) The problem of social and economic human rights in the context of globalization. In: Global and regional problems of the Russian economy. Kemerovo. (In Russ.)

Logachev V.A., Kochergin D.G. (2018) Social sciences in the 21st century and the undiscovered potential of the Marx method. Journal of Sociology and Social Anthropology. № 21(5). Pp. 44-58. (In Russ.)

Mareev S.N. (1984) Dialectics of the Logical and historical and the Concrete Historicism of K. Marx. M.: Nauka. (In Russ.)

Mareev S.N. (2015) Concrete and abstract historicism as a methodology of economic research. Questions of political economy. 2015. № 3. Pp. 6-8. (In Russ.)

Materials of the XXVII Congress of the Communist Party of the Soviet Union (1986). Moscow: Politizdat. (In Russ.)

Norfield T. (2012) T-Shirt Economics: Labour in the Imperialist World Economy Imperia. Global Labour Column. [URL: <http://column.global-labour-university.org/2012/08/t-shirt-economics-labour-in-imperialist.html>] (accessed: 05.10.2020).

Obama B. (2015) Remarks of the President on Trade. The White House. President Barak Obama. [URL: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/05/08/remarks-president-trade>] (accessed: 05.10.2020).

Os'mova M.N., Bojchenko A.V. (ed.) (2006) Globalization of the world economy. Moscow: INFRA-M. (In Russ.)

Rozental M.M. (1976) *Dialectics of Lenin's study of imperialism and revolution.* Moscow: Mysl. (In Russ.)

Rybalkin V.E. (ed.) (2000) *International economic relations.* Moscow: UNITY-DANA. (In Russ.)

Sloterdijk P. (2013) *In the World Interior of Capital: Towards a Philosophical Theory of Globalization.* Cambridge: Polity Press.

Suwandi I. (2019). *Value chains: the new economic imperialism.* Monthly Review Press.

Suwandi. I., Foster J.B. (2016) *Multinational Corporations and the globalization of monopoly capital: from the 1960s to the present.* Monthly Review. № 68 (3). Pp. 114.

Tolstyh V.I. (2003) *Global challenges and search for an answer: sociocultural aspect.* In: *Facets of Globalization: Difficult Issues of Contemporary Development.* M.: Al'pina Publisher. (In Russ.)

Vershinina I.A., Martynenko T.S. (2016) *Inequality in the modern world: an overview of international reports.* Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 18. Sociologiya i politologiya [Moscow University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science]. № 22 (3). Pp. 74-91. (In Russ.)

Wallerstein I. (2016) *The Modern World-System I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century.* Moscow: Russian Foundation for the Promotion of Education and Science. (In Russ.)

Zagladin V.V. (2004) *After the transformation of the world in the 20th century, new profound changes are coming.* In: *The science. Society. Man. On the occasion of the 75th birthday of academician I. T. Frolov.* Moscow: Nauka. (In Russ.)